

EFEITO DA IRRIGAÇÃO COM ÁGUA RESIDUÁRIA NO DESENVOLVIMENTO DE *Axonopus parodii* e *A. compressus*

EFFECTO DEL RIEGO CON AGUA RESIDUAL EN EL DESARROLLO DE *Axonopus parodii* y *A. compressus*

EFFECT OF IRRIGATION WITH WASTEWATER ON THE DEVELOPMENT OF *Axonopus parodii* and *A. compressus*

Simone Silva¹, Fábio Lopes², Maria Silva³ e Vivian Loges⁴.

¹Pós-Doutoranda, Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, Recife, Brasil, simolira36@gmail.com, 0000-0003-3101-4061

²Mestrando, UFRPE, Recife, Brasil, fabio.valerio@ufrpe.br, 0009-0007-6742-1570

³Doutoranda, UFRPE, Recife, Brasil, fernanda.mfss.01@gmail.com, 0009-0005-6376-0271

⁴Profª. Titular, UFRPE, Recife, Brasil, vloges@yahoo.com, 0000-0001-9948-9501

Eixo Temático 12 – Agricultura

Integração entre saneamento e agricultura sustentável: estratégias de gestão hídrica

Eje Temático 12 – Agricultura

Integración entre Saneamiento y Agricultura Sostenible: Estrategias de Gestión Hídrica

Thematic Axis 12 – Agriculture

Integration of Sanitation and Sustainable Agriculture: Water Management Strategies

RESUMO

O Brasil apresenta ampla diversidade de espécies nativas com potencial ornamental ainda pouco explorado no paisagismo. A inserção dessas plantas, aliada ao manejo eficiente da água, representa uma prática sustentável especialmente no setor agrícola. Em consonância, a Agenda 2030 da ONU e os Objetivos de Desenvolvimento sustentável (ODS) promovem o uso racional dos recursos naturais, prevenindo o desperdício e estimulando o reuso de águas residuárias na irrigação. Essas medidas contribuem tanto para a preservação ambiental quanto para atender às demandas do mercado de paisagismo, unindo conservação da natureza e inovação econômica. O trabalho objetivou avaliar o efeito da irrigação com águas residuárias, como alternativa hídrica no desenvolvimento das gramíneas nativas *Axonopus compressus* (ACO) e *Axonopus parodii* (APA). Foram analisados os parâmetros de pegamento, sobrevivência e crescimento das plantas, considerando emissão de perfilhos, altura e produção de biomassa fresca da parte aérea e das raízes aos 60 e 90 dias após o plantio (DAP). Os resultados evidenciaram que ACO e APA demonstraram estabelecimento inicial vigoroso e excelente capacidade de sobrevivência, independentemente da fonte de irrigação, evidenciando a robustez e adaptabilidade dessas espécies nativas. ACO destacou-se pela intensa emissão de perfilhos, formando um dossel denso e competitivo, enquanto o APA apresentou crescimento vertical acentuado e notável desenvolvimento radicular, características que conferem elevada capacidade de adaptação a recursos hídricos. Aos 90 DAP, observou-se no ACO acúmulo significativo de biomassa aérea, especialmente quando irrigado com água residuária. Concluiu-se que a utilização de águas residuárias mostrou-se uma estratégia eficiente e ambientalmente responsável, promovendo crescimento vigoroso das plantas, representando alternativa sustentável para o manejo hídrico no paisagismo.

Palavras-chave: Gramas nativas, paisagismo, plantas forrageiras, recursos hídricos

RESÚMEN

Brasil presenta una amplia diversidad de especies nativas con potencial ornamental aún poco explorado en el paisajismo. La inserción de estas plantas, junto con el manejo eficiente del agua, representa una práctica sostenible, especialmente en el sector agrícola. En consonancia, la Agenda 2030 de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promueven el uso racional de los recursos naturales, evitando el desperdicio y estimulando la reutilización de aguas residuales en el riego de plantas ornamentales. Estas medidas contribuyen tanto a la preservación ambiental como a atender las demandas del mercado de paisajismo, uniendo conservación de la naturaleza e innovación económica. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de la irrigación con aguas residuales, como recurso hídrico alternativo, en el desarrollo de las gramíneas nativas *Axonopus compressus* (ACO) y *Axonopus parodii* (APA). Se analizaron los parámetros de establecimiento, supervivencia y crecimiento de las plantas, considerando la emisión de macollos, altura y producción de biomasa fresca de la parte aérea y de las raíces a los 60 y 90 días después de la plantación (DDP). Los resultados evidenciaron que ACO y APA mostraron un establecimiento inicial vigoroso y excelente capacidad de supervivencia, independientemente de la fuente de riego, lo que resalta la robustez y adaptabilidad de estas especies nativas. ACO se destacó por su intensa producción de macollos, formando un dosel denso y competitivo, mientras que APA presentó un crecimiento vertical acentuado y un notable desarrollo radicular, características que le confieren gran capacidad de adaptación a distintos recursos hídricos. A los 90 DDP, ACO mostró una acumulación significativa de biomasa aérea, especialmente cuando fue regado con aguas residuales. Se concluye que la utilización de aguas residuales se mostró como una estrategia eficiente y ambientalmente responsable, favoreciendo un crecimiento vigoroso de las plantas y representando una alternativa sostenible para el manejo hídrico en el paisajismo.

Palabras clave: Gramíneas nativas, paisajismo, plantas forrajeras, recursos hídricos

ABSTRACT

Irregular rainfall Brazil presents a wide diversity of native species with ornamental potential that remains little explored in landscaping. The inclusion of these plants, combined with efficient water management, represents a sustainable practice, especially in the agricultural sector. In line with this, the UN 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals (SDGs) promote the rational use of natural resources, preventing waste and encouraging the reuse of wastewater in the irrigation of ornamental plants. These measures contribute both to environmental preservation and to meeting the demands of the landscaping market, linking nature conservation with economic innovation. This study aimed to evaluate the effect of irrigation with wastewater, as an alternative water source, on the development of the native grasses *Axonopus compressus* (ACO) and *Axonopus parodii* (APA). Parameters of establishment, survival, and plant growth were analyzed, considering tiller emission, height, and fresh biomass production of shoots and roots at 60 and 90 days after planting (DAP). The results showed that ACO and APA demonstrated vigorous initial establishment and excellent survival capacity, regardless of the irrigation source, highlighting the robustness and adaptability of these native species. ACO stood out for its intense tillering, forming a dense and competitive canopy, while

APA exhibited marked vertical growth and notable root development, traits that provide high adaptability to different water resources. At 90 DAP, ACO showed significant aerial biomass accumulation, especially when irrigated with wastewater. It is concluded that the use of wastewater proved to be an efficient and environmentally responsible strategy, promoting vigorous plant growth and representing a sustainable alternative for water management in landscaping.

Keywords: Native grasses, landscaping, forage plants, water resources

INTRODUÇÃO

O Brasil apresenta ampla diversidade de espécies nativas com potencial ornamental, porém ainda desconhecida para aplicação no paisagismo. As gramíneas, do ponto de vista ambiental, são de extrema importância ecológica, pois oferece múltiplas vantagens, como por exemplo, impedem a erosão, auxiliando na fixação do solo, uma vez que suas raízes, estolões e rizomas formam uma rede sob a superfície (Maximino *et al.*, 2017), assim como, a valorização estética do espaço, produção de oxigênio, fixação de gás carbônico, biodegradação de compostos orgânicos sintéticos e a supressão de plantas indesejáveis. Como também contribui para mitigar os efeitos das ilhas de calor, nos grandes centros urbanos (Santos *et al.*, 2016; Souza *et al.*, 2016).

Para isso, a adoção de práticas sustentáveis, como o emprego de plantas nativas e o manejo racional da água são essenciais, tendo em vista que o setor agrícola é responsável por 70,46% do consumo hídrico nacional e com uma baixa taxa de retorno ao meio ambiente de 29,54% (ANA, 2018). Diante deste cenário, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, aprovou em 2006 a Resolução nº 375, que estabelece critérios e procedimentos para o uso agrícola de lodos de esgoto sanitário e seus produtos derivados (CONAMA, 2006).

As águas residuárias apresentam características próprias que dependem da qualidade da água de abastecimento, pelo tipo de rede de distribuição e pelas atividades de consumo. A carga orgânica presente pode favorecer a proliferação de microrganismos decompositores e reduzir os níveis de oxigênio dissolvido. Essas concentrações variam conforme o ponto de coleta, seja banheiro, cozinha ou lavanderia. No geral as águas residuárias provenientes da lavagem de roupas possuem elevada alcalinidade, com pH em torno de 9, enquanto aquelas provenientes de banheiros podem variar entre 7 a 9,5 (Alexandre *et al.*, 2013).

Nesse contexto, a cidade do Recife desenvolveu um plano estratégico de longo prazo que estabelece diretrizes para a sustentabilidade urbana, contemplando metas relacionadas à recuperação de áreas verdes e à valorização dos recursos hídricos. O Projeto propõe, com base em uma gestão participativa, a regulação do uso, controle e proteção das bacias hidrográficas com a ampliação do saneamento, gerenciamento e conservação dos mananciais, bem como ao incentivo ao uso racional e sustentável da água (RECIFE 500 anos, 2022).

O mercado de grama, também conhecido como gramicultura é um setor milionário. Atualmente, *Zoysia japonica* Steud, popularmente conhecida como grama esmeralda é a gramínea mais utilizadas em gramados e paisagismo. Essa espécie exótica, responde por 74% a 81% do mercado nacional (MAPA, 2020). Contudo, espécies de gramíneas nativas apresentam potencial para uso como gramados no Brasil, destacando o *Paspalum notatum* (grama batatais), o *Paspalum lepton* (grama azul ou cinzenta) e *Axonopus parodii*.

O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da utilização das águas residuárias no crescimento e desenvolvimento das gramíneas nativas, *Axonopus compressus* e *Axonopus parodii*. A proposta busca compreender o comportamento das gramíneas frente ao uso de recursos hídricos alternativos, considerando sua adaptação, rusticidade, e capacidade de estabelecimento.

Estas iniciativas estão alinhadas à Agenda 2030 da ONU e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) ao promoverem o uso mais racional dos recursos, prevenindo o desperdício e incentivando o reuso de águas residuárias na irrigação de plantas ornamentais. Estas medidas contribuem não apenas para enfrentar os desafios ambientais como também responde às demandas do mercado de paisagismo.

MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em casa de vegetação, na Universidade Federal Rural de Pernambuco UFRPE/SEDE, Recife-PE, sob as coordenadas 08°03'40'' S e 34°52'10'' W. De acordo com a classificação climática de Köppen-Geiger, a região apresenta clima do tipo Ama, caracterizado como tropical de monção. A estação chuvosa ocorre principalmente entre os meses de abril e agosto, com uma média anual entre 1.732,9 mm e 2.155,6 mm. A temperatura média anual é de 26 °C, com médias máximas de 29,7 °C e mínimas de 22,3°C. (APAC, 2023).

Inicialmente foram utilizados propágulos vegetativos nativos de *Axonopus parodii* (APA) e *Axonopus compressus* (ACO), proveniente do Banco Ativo de Germoplasma de Paspalum (BAG), da Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos – SP, Brasil). Posteriormente, no Laboratório de Floricultura da UFRPE, procedeu-se à limpeza do sistema radicular e padronização dos propágulos à altura de aproximadamente 6 cm. Após a uniformização, as mudas foram plantadas para vasos de polietileno (21 cm diâmetro superior x 11 cm de diâmetro inferior x 11 cm de altura), preenchidos com substrato comercial Biomix® com volume padronizado de 1kg.

As águas residuárias (AR) foram coletadas na Estação de Tratamento de Esgoto da COMPESA, localizada no bairro da Mangueira, Recife. As amostras foram provenientes do tratamento convencional secundário, voltado principalmente para a remoção de matéria orgânica. Na caracterização das AR, foram avaliados os seguintes parâmetros: Temperatura, Turbidez, pH, Demanda Bioquímica de Oxigênio e Demanda Química de Oxigênio, Nitrogênio Total, Fósforo, Condutividade Elétrica, Coliformes Totais, *Escherichia coli* e Termotolerantes (tabela 1).

Tabela 1. Caracterização laboratorial da água residuária coletada na Estação de Tratamento de Esgoto da Mangueira, Recife-PE

Análise da água	
Temperatura	27,3° C
Turbidez	4,96 NTU
pH	7,8
Demanda Bioquímica de Oxigênio	<5,0 mg/L
Demanda Química de Oxigênio	<15,0 mg/L
Nitrogênio Total	4 mg/L
Fósforo	0,010 mg/L
Condutividade Elétrica	403 µS/cm
Coliformes Totais	AUSENTE
<i>Escherichia coli</i>	AUSENTE
Coliformes Termotolerantes	AUSENTE

Fonte: Programa de Pós graduação em Engenharia Agrícola, UFRPE, 2025.

Todas as mudas foram irrigadas diariamente com água de abastecimento (AB) até o 7º dia após o plantio (DAP), para adaptação das mesmas. Posteriormente, a irrigação passou a ser realizada a cada 48 horas, aplicando-se 100 ml de água de abastecimento (AB) e água residuária (AR). Semanalmente foram avaliados os seguintes parâmetros: taxa de pegamento, taxa de sobrevivência, perfilhamento e altura das mudas. Também foram obtidos o peso da biomassa

fresca da parte aérea (PFA) e radicular (PFR) do material vegetal aos 60 e 90 DAP.

Para avaliar a biomassa fresca, as plantas foram fragmentas com auxílio de uma tesoura, em parte aérea (folhas e estolões) e raízes, e pesadas separadamente.

O estudo utilizou um delineamento experimental em blocos casualizados (DBC) com um arranjo fatorial 2x2x4 (dois genótipos x dois tratamentos x quatro repetições). As médias obtidas foram avaliadas por meio de análise de variância e comparadas pelo teste de Tukey a um nível de 5% de significância ($p < 0,05$), pelo programa estatístico SISVAR (Ferreira, 2008).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os genótipos ACO e APA apresentaram taxa de 100% até os 60 DAP para taxa de pegamento (TP) e para taxa de sobrevivência (TS), demonstrando que ambos tiveram respostas positivas tanto para a irrigação utilizando água residuária (AR) quanto para água de abastecimento (AB).

A análise estatística realizada para variáveis de média de perfilhamento (p. planta) e altura (cm) apresentou diferença significativa apenas quando comparados os dois genótipos aos diferentes tratamentos (**tabela 2**).

Tabela 2. Médias de perfilhamento (p. planta) e altura (cm) de *Axonopus compressus* (ACO) e *Axonopus parodii* (APA) e quando irrigados com águas de abastecimento (AB) e água residuária (A).

Genótipos	Perfilhos *		Altura* (cm)	
	AB	AR	AB	AR
ACO	1,8 aA	3,45 aA	7,1 bA	8,35 bA
APA	0,4 bA	0,65 bA	12,4 aA	12,8 aA
C.V.(%)	33,2	33,66	26,36	22,7
Média geral	1,1	2,05	9,75	10,57

Fonte: SISVAR, Ferreira (2008). *Valores seguidos pela mesma letra maiúscula na horizontal e minúscula na vertical, não diferem pelo teste de agrupamento de Scott-Knott ($p \leq 0,05$).

O perfilhamento foi superior em ACO, independentemente da fonte de irrigação. Quando submetido a AB, o ACO apresentou em média 1,8 (p. planta), superior ao de APA 0,4 (p. planta). Esse padrão se manteve também sob irrigação com AR, onde o ACO alcançou 3,45 (p. planta), contrastando com apenas 0,65 (p. planta) em APA.

Já em relação a altura das plantas, o comportamento foi distinto. O APA apresentou maiores valores médios, tanto sob AB (12,4 cm) quanto sob AR (12,8 cm), enquanto o ACO obteve 7,1 cm e 8,35 cm, respectivamente. Isso demonstra que o APA tende a apresentar um

parte aérea aos 90 DAP.

Esses resultados reforçam a maior eficiência fisiológica dos genótipos de espécies nativas, bem como a importância do uso da água residuária como estratégia sustentável, alinhada as demandas ambientais e as práticas de manejo dos recursos ambientais. Segundo Souza *et al.* (2016), características como a altura, a cobertura do solo e a densidade são de alta relevância para as gramíneas.

Figura 1. Efeito de AB e AR no desenvolvimento da parte aérea dos acessos ACO e APA aos 90 DAP.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os genótipos *Axonopus compressus* (ACO) e *Axonopus parodii* (APA) demonstraram excelente capacidade de sobrevivência e estabelecimento inicial vigoroso, independentemente da fonte de irrigação, evidenciando a robustez e adaptabilidade dessas espécies nativas. O ACO destacou-se pelo maior perfilhamento, formando um dossel denso e competitivo, enquanto o APA apresentou crescimento vertical acentuado e notável desenvolvimento radicular, características que conferem elevada capacidade de adaptação a condições de estresse hídrico e utilização eficiente de recursos hídricos alternativos. Aos 90 DAP, o ACO acumulou significativa biomassa aérea, especialmente quando irrigado com água residuária.

A utilização de água residuária mostrou-se uma estratégia eficiente e ambientalmente responsável, promovendo crescimento vigoroso e saúde das plantas, além de representar uma alternativa sustentável para o manejo hídrico. Esses resultados ressaltam o grande potencial dos genótipos de *Axonopus* na revegetação de áreas degradadas, na cobertura do solo e na conservação de recursos hídricos, reforçando seu valor em sistemas produtivos e ecologicamente sustentáveis.

